

УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАМОТОЧНО-РОЗМОТУВАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ СТАНУ ХОЛОДНОЇ ПРОКАТКИ

Добровольська Л.О.

кандидат технічних наук, доцент

*доцент кафедри автоматизації і комп'ютерних технологій
Приазовського державного технічного університету, Україна*

Івочкин Д.В.

*магістр кафедри автоматизації і комп'ютерних технологій
Приазовського державного технічного університету, Україна*

IMPROVEMENT OF THE MATHEMATICAL MODEL OF THE CONTROL SYSTEM OF COLD ROLLED WINDING AND UNWINDING

Dobrovolska L.,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

*Associate Professor, Department of Automation and Computer Technologies
Priazovskyi State Technical University, Ukraine*

Ivochkin D.

*Master Department of Automation and Computer Technologies
Priazovskyi State Technical University, Ukraine*

Анотація

У статті розглядаються питання удосконалення математичної моделі роботи електроприводу намотувально-розмотувальних механізмів стану холодної прокатки за рахунок використання ШНМ, що підвищить точність математичного моделювання технологічного процесу. Спільна робота математичної моделі та ШНМ полягатиме в тому, що математична модель розраховує одне приблизне значення цільової величини, а ШНМ оцінює отриману при цьому похибку моделі.

Abstract

The article deals with the improvement of the mathematical model of the operation of the electric drive of the winding-unwinding mechanisms of the cold rolling state due to the use of computer numerical control, which will increase the accuracy of the mathematical modeling of the technological process. The joint work of the mathematical model and the ANN will consist in the fact that the mathematical model calculates one approximate value of the target value, and the ANN estimates the resulting model error.

Ключові слова: автоматичне регулювання, намотувально-розмотувальні механізми, прокатний стан, математичне моделювання, штучна нейронна мережа, електропривід.

Keywords: automatic control, winding and unwinding mechanisms, rolling mill, mathematical modeling, piece-measure neuron, electric drive.

Постановка проблеми. Неперервні прокатні стани є складними багатопов'язаними агрегатами, які вимагають забезпечення точного відповідності технологічних режимів заданим параметрам. Можливості дослідження процесів на реальних об'єктах обмежені, тому широко використовують методи моделювання.

Штучні нейронні мережі (ШНМ) можуть бути використані додатково до математичних моделей. При цьому поєднання математичної моделі і ШНМ має різні форми в залежності від постановки завдання. До складу математичної моделі входять модельні параметри, які відображають залежності технологічного процесу від місця та часу.

Поєднання ШНМ з математичною моделлю, на відміну від глобальної нейронної моделі, забезпечує більшу наочність аналітичних взаємозв'язків в технологічному процесі.

Нейронні мережі можуть виконувати дві задачі: моделювання і адаптацію, причому вони виконуються одночасно, що стало головним аргументом

на користь застосування нейронних мереж для управління прокатними станами.

Спільна робота математичної моделі і ШНМ полягає в тому, що математична модель розраховує одне приблизне значення цільової величини, а ШНМ оцінює отриману при цьому похибку моделі. У зв'язку з цим, актуальною задачею є розробка математичних моделей систем управління та удосконалення їх за рахунок використання систем штучного інтелекту, що підвищить точність математичного моделювання технологічного процесу

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковою основою для створення систем автоматизації прокатних станів стала теорія прокатних станів як об'єктів управління, що базується на положеннях теорії прокатки. Сучасна теорія прокатки і конструкції прокатних станів отримали розвиток в значній мірі завдяки роботам вітчизняних та зарубіжних вчених. Значний внесок у розробку теорії прокатних станів як об'єктів управління та створення систем автоматизації прокатних станів внесли М.М. Дружинін, І.М. Меєрович, Ю.Д. Железнов, Г.Г.

Григорян, А.Б. Щелепикін, А.С. Філатов, В.І. Попельних, В.К. Хотулев, Б.Н. Дралюк, В.Л. Стефанович, Б.Б. Тимофєєв, В.І. Архангельський, А.Н. Чернишов, Alberrecht P. і багато інших.

Основи автоматизації електроприводу моталок розроблені в працях М.М. Дружиніна, В.П. Бичкова, В.І. Архангельського та ін.

В області розробки алгоритмів нейромережі варто виокремити роботи Розенблата, Заде, Пейпєрта, Минського, Хехт-Нільсена, Кохонена, Хопфілда.

Для виконання зазначених розробок проводяться наукові та експериментальні дослідження, вивчається і використовується передовий зарубіжний досвід досліджень, проектування і впровадження АСУТП європейськими фірмами: «Siemens» (Німеччина), «ASEA» (Швеція), «АСЕС» (Бельгія), «Davy McKee» (Англія), «Mitsubishi Electric Corp», «Hitachi» (Японія) та ін.

Мета статті – на основі існуючих теоретичних і практичних матеріалів удосконалити математичну модель роботи електроприводу намотувально-розмотувальних механізмів стану холодної прокатки за рахунок використання ШНМ, що підвищить точність математичного моделювання технологічного процесу.

Виклад основного матеріалу. Автоматизований електропривід моталок і розмотувачів прокатних станів є найбільш складним промисловим електроприводом. Він повинен з високою точністю регулювати натяг намотуваної стрічки при змінному діаметрі рулону, навантаженні, моменті інерції та підтримувати необхідну швидкість руху стрічки відповідно до технології.

Основною задачею електропривода намотувально-розмотувальних пристроїв є підвищення точності регулювання натягу і мінімізація статичних та динамічних помилок. Електропривід моталки повинен виконувати таке намотування стрічки, при якому рулони мають правильну циліндричну форму з рівною бічною поверхнею. Також одним із необхідних вимог є підтримання незмінної товщини стрічки протягом одного проходу. На виконання цих вимог впливають величина і характер натягу стрічки. Заданий натяг повинен підтримуватися в режимі спокою стану, при розгоні та гальмуванні, і під час прокатки на встановленій швидкості. Підтримання заданого натягу необхідно для отримання необхідної плоскості стрічки і для забезпечення щільності намотки рулону.

Натяг стрічки створюється за допомогою електропривода намотувальних пристроїв - моталки та розмотувача. Електропривід моталки працює в руховому режимі, забезпечуючи вихідний натяг стрічки. А двигун розмотувача працює в генераторному режимі. Ведучим є прокатний двигун клітки.

Для систем управління приводами намоточно-розмотувальних і натяжних механізмів висуваються наступні вимоги: вони повинні забезпечувати два режими роботи. Перший режим допоміжний і не має жорстких вимог до якості регулювання. Його використовують для завантаження стрічки і її

транспортування без натягу, а також для обмеження частоти обертання двигуна при обриві стрічки. В режимі регулювання частоти необхідно забезпечити: поштовховий режим у обидві сторони з заданою швидкістю зміни і рівнем швидкості; точність підтримання швидкості близько 5-10%; час наростання швидкості при поштовху без виходу на струмове обмеження 0,1...0,2 с.

В режимі регулювання натягу повинні виконуватися: синхронізація за швидкістю приводу намоточно-розмотувальних механізмів та приводу валків клітки стану; діапазон регулювання швидкості в режимі підтримання натягу; діапазон регулювання натягу для різних станів 1:5...1:20...; точність підтримання сталості натягу в установленому режимі 3...12% і т.п.

Системи управління моталками і розмотувачами конструюються за одним принципом через схожу кінематичну схему цих механізмів. Процеси намотування визначаються однаковими відносинами між основними параметрами, і до них висуваються схожі вимоги. Залежно від методу вимірювання регульованої величини існують два способи регулювання натягу: прямий і непрямий. У першому випадку використовується система автоматичного управління натягом з зворотним зв'язком від вимірювача натягу. Якщо установка датчиків ускладнена, використовується непрямий спосіб, передбачаючий регулювання за струмом, ЕДС двигуна моталки, моменту і пелетримач. Використання цього методу може викликати суттєві похибки визначення натягу, проте застосування мікропроцесорної техніки може помітно знизити ці похибки [1].

Математична модель механізму. В процесі прокатки стрічка розмотується з одного розмотувача і намотується на інший. Діаметри рулонів неперервно змінюються. Щоб забезпечити постійну лінійну швидкість прокатки, потрібно регулювати швидкість руху механізму розмотувача відповідно до режиму роботи. Зміна діаметрів рулонів є важливою для підтримання постійного натягу стрічки протягом усього циклу прокатки. Кутова швидкість двигуна визначається з урахуванням лінійної швидкості руху стрічки v поточне значення радіуса рулону R_p відповідно до співвідношення:

$$\omega = \frac{v}{R_p}, \quad (1)$$

де v – лінійна швидкість руху смуги, i – передаточний коефіцієнт редуктора.

Момент опору на валу пристрою для намотування та розмотування визначається за допомогою його складових частин:

$$M = M_{\text{кор}} + M_{\text{втрат}} + M_{\text{деф}} + M_{\text{дин}}, \quad (2)$$

де $M_{\text{кор}}$ – корисний момент, необхідний створення заданого натягу F ;

$M_{\text{втрат}}$ – момент, необхідний подолання механічних втрат системі «двигун – механізм»;

$M_{\text{деф}}$ – момент, що витрачається на деформацію вигину смуги при намотуванні рулону;

$M_{\text{дин}}$ – динамічний момент, що забезпечує прискорення намотування пристрою під час розгону та гальмування, а також при зміні радіуса рулону.

Залежно від режиму роботи (прокатка у прямому чи зворотному напрямку) співвідношення між зазначеними компонентами моментів може відрізнятися. Корисний момент визначається значенням сили F і, у багатьох випадках, значно перевищує значення моменту втрат, що дозволяє ігнорувати вплив останнього на роботу стану. Значення моменту зменшується зі зменшенням товщини смуги, що намотується.

У процесі намотування з постійним натягом корисний момент прямо пропорційний радіусу рулону:

$$M_{\text{кор}} = FR_p. \quad (3)$$

При постійному натягу смуги (без урахування радіуса), корисна потужність пропорційна швидкості руху смуги і знаходиться у зворотній залежності:

$$P_{\text{кор}} = Fu. \quad (4)$$

Враховуючи електромагнітний момент двигуна та момент двигуна постійного струму незалежного збудження, можна сформулювати умову регулювання натягу – при заданому постійному натягу необхідно підтримувати постійним струмом якоря, змінюючи потік збудження двигуна пропорційно радіусу рулону.

Також, враховуючи динамічний момент і похідну кутову швидкість, момент інерції рулону, можна встановити взаємозв'язок між швидкістю перемотування і радіусом рулону, а також обсяг рулону. Динамічний момент складається з двох складових – перша потрібна для створення прискорення при даному радіусі рулону, а друга враховує зміну радіусу рулону.

$$\left. \begin{aligned} M_{\text{дин1}} &= \left(\frac{\rho \times 10^3 \pi b}{2i} R_p^3 + \frac{J_0 i}{R_p} \right) \frac{dv}{dt} \\ M_{\text{дин2}} &= \left(\frac{\rho \times 10^3 \pi b}{2i} R_p^2 + \frac{J_0 v i}{R_p^2} \right) \frac{dR_p}{dt} \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

Поточне значення радіуса рулону визначається із співвідношення:

$$R_p = \sqrt{R_0^2 + \frac{h_{\text{var}}}{\pi} \int_0^t v dt}, \quad (6)$$

похідна знаходиться у вигляді:

$$\frac{dR_p}{dt} = \frac{h_{\text{var}} v}{2\pi \sqrt{R_0^2 + \frac{h_{\text{var}}}{\pi} \int_0^t v dt}} = \frac{h_{\text{var}} v}{2\pi R_p}. \quad (7)$$

У режимі розмотування, коли $\frac{dR_p}{dt}$ стає від'ємним, знак $M_{\text{дин2}}$ змінюється на протилежний. Запропоновані вирази дозволяють розрахувати залежності зміни радіуса рулону, моменту інерції та динамічних моментів від часу при відомих параметрах $R_0, h_{\text{var}}, J_0, \rho, b$ та при заданому характері зміни швидкості у часі.

Штучні нейронні мережі (ШНМ). Можуть бути застосовані на додаток до математичних моделей. Причому поєднання математичної моделі та ШНМ має різні форми залежно від постановки завдання. До складу математичної моделі входять модельні параметри, що відображають залежність технологічного процесу від місця та часу.

Для підготовки таких змінних модельних параметрів цілком придатні ШНМ. При цьому термін «параметрична мережа» характеризує не тип мережі, а її функцію, що стосується і наступних назв мереж.

Рис. 1 – Нейронна мережа типу MLP

На рис. 1 представлені:
 $\bar{x}$ – багато розмірний вектор вхідної інформації;

$x_{M1}, x_{M2}, \dots, x_{Mi}$ – вхідні величини; θ – порогова величина,

W_i – вагові коефіцієнти, y – вихідний сигнал мережі.

В ШНМ, виходячи з деякого, як правило, багаторозмірного вхідного вектора, генерується вихідний сигнал $y = (\bar{x}/\bar{W})$, залежить від вагових коефіцієнтів мережі $\bar{W} = (w_1, \dots, w_n)$.

При автоматизації прокатного стану застосовуються багатозарові перцептрони (MLP), рис. 1, у яких вихідний сигнал формується з використанням сигмоїдної функції:

$$f(x) = \frac{1}{1+e^x} \quad (8)$$

та має вигляд:

$$y = \sum_{v=1}^M \bar{W}_v f(\bar{W}_v \bar{x} - \theta_v) \quad (9)$$

Тут величина $[\bar{W}_v \bar{x}]$ формується як скалярне твір.

Адаптивне моделювання спочатку невідомого співвідношення $y = f(\bar{x})$ між значенням y та рядом впливових факторів $x = (x_1, \dots, x_M)$ зазвичай виконується кулясто у два цикли: (а) – генеруванням вихідних величин та (б) – адаптацією. З групи, як правило, вимірюваних пар (y_i, x_i) , де $i = 1, \dots, I$, причому I досить велике, у нейронній мережі представлені вектори $\bar{x}_i$, що складаються з факторів, що впливають, як вхідні величини.

За цими векторами нейронна мережа генерує вихідний сигнал $y_i = N(x_i/W)$, який при коректному моделюванні співвідношення $f(\bar{x}_i)$ буде відповідати величині y_i , вибраних проб, але недостатньо точно, особливо у фазі тренування.

Тому на наступних кроках вагові коефіцієнти підлягають адаптації, що забезпечить зменшення відхилення $(y_i - \hat{y}_i)$. Це досягається цільовим гра-

дієнтним спуском ваг за квадратичною оцінкою функції помилки

$$E(\bar{W}) = (y_i - N(x_i/W))^2 \quad (10)$$

Як правило адаптації для ваг вибираються

$$\Delta W = \varepsilon (y_i - N(x_i/W)) \frac{\partial N(x_i/W)}{\partial w}, \quad (11)$$

де ε – розмір кроку адаптації.

Багаторазовим повторенням генерування вихідної величини з наступною адаптацією нейронна мережа поступово пристосовується до моделювання співвідношення $f(\bar{x})$. Пробні пари (y_i, x_i) заздалегідь готуються або в режимі «офлайн-тренування» або, як у прикладі управління прокатним станом, фіксуванням цих величин дискретні моменти часу, наприклад, по кожній прокатаній смугі («онлайн-тренування»).

ШНМ при їх застосуванні на прокатних станах дозволяють поліпшити моделювання процесів прокатки, так і адаптацію процесів управління. Нейронні процедури покращують геометрію листа, що прокочується, тобто. мінімізують різновтовщинність, різноширність і забезпечують стабільність профілю.

Вирішальним позитивним потенціалом є особливо виражена здатність ШНМ до адаптації в замкнутому контурі, а також можливість поєднання ШНМ з існуючими математичними моделями. Описувані нейронні методи вже стали, наприклад, у фірм Сіменс АБВ, Фест-Альпіне, постійними складовими компонентами АСУ для прокатних станів.

Принципова схема процесорного керування прокатним станом показана на рис. 2. На прокатному стані є комплекс систем базової автоматки (системи регулювання та управління) із засобами збору результатів вимірювань, а також верхній рівень управління процесом і нейронні мережі.

Рис. 2 – Принципова схема процесорного керування прокатним станом

Основне завдання управління процесом є попередній розрахунок, тобто. максимально точно визначення параметрів прокатки листа до надходження на стан. Цей розрахунок ґрунтується на групі рівнянь математичної моделі. Моделі, які працюють у технологічному потоці (моделі онлайн), досить добре описують технологічний процес, але не повністю і не зовсім точно.

Тому необхідний циклічний перерахунок для постійного пристосування моделі до технологічного процесу, що змінюється в часі. Під пристроєм у зв'язку завжди розуміють пристосування в режимі онлайн. Нейронні мережі можуть виконати дві за-

дачі: моделювання та адаптацію, причому виконуються вони одночасно, що стало головним доводом на користь застосування нейронних мереж для управління прокатними станами [2].

Спільна робота математичної моделі та ШНМ.

Математична модель розраховує одне наближене значення цільової величини, а ШНМ оцінює похибку моделі, що виходить при цьому. Сума цих величин добре збігається із цільовою величиною на виході. Таке з'єднання з коригуючою мережею може бути і множинним.

Рис. 3 – Схема синтезуючої мережі

Параметрична мережа використовується як джерело інформації для математичної моделі, а коригуюча – рівноправний партнер моделі. На рис. 3 наведена мережа, що синтезує, в якій ШНМ стоїть на чолі поєднання. Математичні моделі виконують первинну обробку вхідної інформації $\bar{x}_1 - \bar{x}_i$, а ШНМ виробляє проміжні значення $y_M - y_{Mi}$ шуканої величини y , причому враховуються також деякі додаткові величини $\bar{v}$.

Подібна мережа, що синтезує, придатна для попереднього розрахунку профілю смуги по товщині. Кожен блок моделі віднесений до кліти та розраховує відповідні величини термічної зміни профілю бочки, зношування та прогину валків, а потім у свою чергу розраховує остаточний профіль вогнища деформації (y_{Mi}).

ШНМ повинна аналізувати, як окремі профілі вогнища деформації відбиваються на профілі готової смуги (y) з урахуванням, наприклад, натягу смуги $\bar{v}$. Такий принцип попереднього розрахунку профілю зараз вивчається докладніше.

Можливі й інші поєднання ШНМ та математичної моделі. Однак, для всіх випадків справедливі такі положення:

- у межах одного поєднання ШНМ завжди бере на себе адаптацію в потоці (онлайн);
- весь попередній досвід математичного моделювання повністю вноситься у поєднання разом із математичною моделлю.

Поєднання ШНМ із математичною моделлю на відміну від глобальної нейронної моделі забезпечує більшу наочність аналітичних взаємозв'язків у технологічному процесі. Завдяки цьому поєднання краще сприймаються. Введення поєднань у багатьох випадках можливе без уповільнень з використанням математичної моделі та грубого налаштування обладнання.

На виході з коригуючої мережі показник "0" вважається постійним при адитивному з'єднанні, а показник "1" – постійним при мультиплікативному з'єднанні; на виході параметричної мережі постійно приймається середній показник. Тільки після цього здійснюється налагодження нейронної мережі.

Налагоджені мережі в поєднаннях дають прямі вказівки на недоліки обраної математичної моделі і цим дозволяють дати рекомендації щодо її вдосконалення. Особливо це стосується коригувальних мереж.

На рис. 4 схематично показаний розрахунок швидкості намотування смуги металу на барабан при постійно змінюваному радіусі барабана з урахуванням змінного моменту інерції барабана з намотаною на нього смугою P_{wi} . Прийнята математична модель однакова для моталки та розмотувача. Змінюється лише вхідний вектор $\bar{x}_i$, який поєднує такі параметри, як радіус та масу рулону, момент інерції барабана та рулону, прискорення за рахунок вимірювання моменту інерції у часі. Результат модельного розрахунку – швидкість P_i , – піддається

подвійному коригуванню: шляхом множення на показник α (до прокатки) та на коефіцієнт C_i .

Останній, як правило, різний для кожної кліті та характеризує особливості окремої кліті. Показник, α специфічний для матеріалу, що прокочується і характеризує властивості гуркоти. Отже, показник α о однаковий всім клітин і тому немає індексу.

Рис. 4 – Схема розрахунку швидкості електроприводу

Коефіцієнти α' та C_i , визначаються рамках розрахунку після прокатки і запам'ятовуються передачі на наступну смугу, якщо вона однакова з попередньої, або адресуються наступну групу смуг з аналогічним хімічним складом.

Позначка показника C_i , виконується шляхом відправлення його значення так званій інформаційний спадковий масив. Значення показника α' надходить у нейронну мережу ШМН α'_n для попереднього розрахунку за вхідним вектором $\bar{Q}'$.

Висновок. Поєднання ШМН із математичною моделлю на відміну від глобальної нейронної моделі забезпечує більшу наочність аналітичних взаємозв'язків у технологічному процесі. Завдяки цьому поєднання краще сприймаються.

Математичні моделі виконують первинну обробку вхідної інформації, а ШМН виробляє проміжні значення шуканої величини, причому враховуються також деякі додаткові величини.

Список літератури

1. Садовий, А.В. Нове в моделюванні та дослідженні електромеханічних систем прокатного виробництва / А.В. Садовий, Е.С. Назарова, В.І. Бондаренко, А.В. Пирожок. - Запоріжжя: "Просвіта", 2014. – с. 144.
2. Архангельський, В.І. Нейронні мережі в системах автоматизації / В.І. Архангельський, І.Н. Богасенко, Г.Г. Грабовський, Я.А. Рюмшин. — К.: Техніка, 1999. — 364 с.